

Explainable AI in filmhistorischer Forschung

Feyersinger, Erwin

erwin.feyersinger@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2366-5748

Öhner, Vrääh

Vraeaeth.Oehner@fhstp.ac.at
University of Applied Sciences St. Pölten, Österreich
ORCID: 0000-0002-5122-4165

Proksa, Franziska

Franziska.Proksa@fhstp.ac.at
University of Applied Sciences St. Pölten, Österreich
ORCID: 0000-0003-3455-8582

Stemmler, Claudius

claudius.stemmler@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0009-0005-0101-4070

Zeppelzauer, Matthias

matthias.zeppelzauer@ustp.at
University of Applied Sciences St. Pölten, Österreich
ORCID: 0000-0003-0413-4746

Einleitung

Das Digital-Humanities-Projekt *AniVision: Animation in Ephemeral Films from Austria, East & West Germany between 1945 and 1989: A Combined Film Analysis and Computer Vision Approach* erforscht mit Hilfe von Machine-Learning- und Computer-Vision-Methoden Animation in Gebrauchsfilmern, d. h. Filme, die für einen bestimmten, meist kurzfristigen Zweck produziert werden, wie etwa Lehrfilme, Werbefilme oder Wochenschauen. Animation wird in diesen Filmen vielfältig eingesetzt, unter anderem, um ein Produkt möglichst eindrucksvoll zu bewerben, um einen Vorgang im Körperinneren anschaulich zu machen oder um das Publikum mittels einer animierten Figur emotional anzusprechen.

AniVision untersucht unterschiedliche Verwendungsformen und stilistische Besonderheiten von Animation anhand eines großen Filmkorpus, das während der Zeit des Kalten Krieges in Österreich, Westdeutschland und Ostdeutschland produziert wurde. Projektpartner von *AniVi-*

sion sind dreizehn österreichische und deutsche Filmarchive. Das Untersuchungskorpus des Projekts besteht aus über 2000 Filmen und Fernsehsendungen. *AniVision* ist eine länderübergreifende Kooperation der Universität Tübingen (Deutschland) mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten (Österreich) und wird von FWF und DFG im Rahmen des Weave Lead Agency-Verfahrens gefördert.

Klassifikation animierter Stile mittels Computer Vision

In Filmarchiven werden zunehmend unterschiedliche KI-Anwendungen verwendet, um Teile der archivarisches Arbeit zu automatisieren und die Datenbestände besser durchsuchbar zu machen. Einige der wichtigsten Einsatzmöglichkeiten sind:

- die strukturierte Erfassung von Metadaten aus eingescannten paratextuellen Dokumenten und geschriebenen Texten in den Filmen als Zusammenspiel von OCR und MM-LLMs
- die Audiotranskription gesprochener Sprache mittels ASR
- die Objekterkennung und -klassifikation mittels Computer Vision
- inhaltsbasierte Suche, die auf beschreibenden Text- oder Bild-Inputs (Image Retrieval) basiert

Das Projekt *AniVision* beschäftigt sich mit einer Lücke in diesen Verfahren. In der Archivarbeit mit umfangreichen Datenmengen ist das explorative Auffinden bestimmter Animationsstile für Animationsforschende von besonderem Interesse. Gebrauchsfilme betten allerdings häufig kurze animierte Sequenzen in längere realfilmische Passagen ein, wodurch die Animation oft nur mit erheblichem zeitlichem Aufwand gefunden werden kann. Ziel von *AniVision* ist es, Werkzeuge auf Basis von Computer Vision zu entwickeln, die zuverlässig Animation von Realfilm abgrenzen und verschiedene Animationsstile unterscheiden können. Diese Werkzeuge dienen der Korpusexploration und ermöglichen verschiedene Distant-Viewing-Ansätze für filmwissenschaftliche Analysen (Arnold und Tilton 2023).

Explainable AI in *AniVision*: Grad-CAM

Die Entwicklung dieser Werkzeuge wurde in mehrere Aufgaben aufgeteilt, bei denen Computer Vision sowohl auf der Ebene des Einzelbildes als auch auf Ebene von Bildsequenzen eingesetzt wird. Eine erste untersuchte Aufgabe war die Unterscheidung von fotografischen und nicht-fotografischen Bildinhalten mithilfe automatischer Bildklassifikationsmodelle, sogenannter Visual-Transfor-

mer-Modelle (Apellaniz Portos et al. 2025). In enger Zusammenarbeit evaluierten Filmwissenschaftler:innen und Computerwissenschaftler:innen die Vorhersagen des Klassifikators und versuchten im Falle von fragwürdigen Klassifikationsergebnissen zu eruieren, wie diese zustande kamen. Hilfreich erwies sich hierfür der Einsatz der Erklärungsmethode Grad-CAM (Selvaraju et al. 2020), die es ermöglicht die Ergebnisse komplexer Klassifikationsmodelle, welche auf neuronalen Netzen basieren, zu erklären. Grad-CAM erstellt eine Heatmap, die visuell verdeutlicht, welche Bereiche des Bildes für die Klassifikation relevant sind (siehe Abb. 1). Rot eingefärbte Bereiche sind dabei besonders relevant für die Vorhersage einer bestimmten Klasse, während blaue Bereiche wenig Relevanz haben. Die Analyse mittels Grad-CAM ermöglichte es dem Team, Anpassungen am Trainingsdatensatz und an den Machine-Learning-Modellen vorzunehmen, die zu einer Verbesserung der Ergebnisse führten. Unter anderem zeigte sich, dass gezeichnete Darstellungen von Menschen oft als fotografisch klassifiziert wurden.

Abb. 1: Grad-CAM-Visualisierung der Klassifikation eines Frames des Films *Biochemie - Hochmolekulare Verbindungen V. Chemie und Biochemie für Mediziner - Molekülmodelle, Folge 34* (Beyermann 1976) als nicht-fotografischen und fotografisch.

Nach der Optimierung erreichten zwei verschiedene Modelle (beides Visual Transformer) F1-Werte von über 95 % auf dem Test-Datensatz (Apellaniz Portos et al. 2025, 77). Das beste Ergebnis aus den Vergleichsmethoden (konkret jenes vom Inception-Netzwerk) war dagegen mit einem F1-Wert von 93,89 % niedriger. Beide Visual Transformer wurden mit der DINOv2-Methode (Oquab et al. 2024) und Gewichten aus der *timm*-Library (Wightman et al. 2019) vor-trainiert.

Erste Experimente mit Bildsequenzen konzentrierten sich anschließend darauf mittels Bewegungsanalyse zwischen Realfilm und Animationsfilm zu unterscheiden. Dazu wurde ein Visual-Transformer-Modell verwendet, welches speziell für Bildsequenzen entwickelt wurde, und an die gegebenen Daten angepasst. Das beste Ergebnis erreichte das Transformer-Modell ViVit mit einem F1-Wert von 89,48% auf Basis von Sequenzen mit einer Länge von 32 Frames. Um die Ergebnisse den Filmwissenschaftler:innen anschaulich zur Überprüfung zu präsentieren, wurden die analysierten Videos augmentiert, so dass die Rahmenfarbe direkt anzeigt, wie das Modell für die gegebene Sequenz entschieden hat.

Fazit

In filmwissenschaftlichen Digital Humanities können Methoden der Explainable AI hilfreich sein, um Filmwissenschaftler:innen Anhaltspunkte für Klassifikationsprobleme zu liefern. In *AniVision* wird Explainable AI im Rahmen von Machine-Learning-Experimenten eingesetzt, um Outputs für die Animationsexpert:innen nachvollziehbar zu machen. Grad-CAM-Visualisierungen dienen dem interdisziplinären Team als Mittel, um Spezifika des zu untersuchenden Filmmaterials zu diskutieren und so die Werkzeuge zu verbessern.

Bibliographie

Arnold, Taylor und Lauren Tilton. 2023. *Distant Viewing: Computational Exploration of Digital Images*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/14046.001.0001>.

Beyermann, Klaus. 1976. *Biochemie - Hochmolekulare Verbindungen V. Chemie und Biochemie für Mediziner - Molekülmodelle, Folge 34*. IWF. <https://doi.org/10.3203/IWF/W-1534>.

Apellaniz Portos, Mónica, Roberto Labadie-Tamayo, Claudius Stemmler, Erwin Feyersinger, Andreas Babic, Franziska Bruckner, Vrääth Öhner und Matthias Zeppelzauer. 2025. "Analysis of Hybrid Compositions in Animation Film with Weakly Supervised Learning." In *Computer Vision – ECCV 2024 Workshops*, hg. von Alessio Del Bue, Cristian Canton, Jordi Pont-Tuset und Tatiana Tommasi, 67–85. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-91572-7_5.

Selvaraju, Ramprasaath R., Michael Cogswell, Abhishek Das, Ramakrishna Vedantam, Devi Parikh und Dhruv Batra. 2020. "Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization." *International Journal of Computer Vision* 128 (2): 336–59. <https://doi.org/10.1007/s11263-019-01228-7>.

Oquab, Maxime et al. 2024. "DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision." *Transactions on Machine Learning Research*. <https://openreview.net/forum?id=a68SUt6zFt>.

Wightman, Ross et al. 2019. "PyTorch Image Models." GitHub. <https://github.com/rwightman/pytorch-image-models>.